

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529174>

УДК 371.132

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОМАНДНОГО ПРОФИЛЯ

А.Л. Лешенок,

аспирант 1 года обучения, по направлению подготовки 13.00.01. Общая педагогика, история педагогики и образования.

Ю.Н. Петров,

научный руководитель,

д.пед.н., проф., к.т.н., руководитель проектно-сетевое центра образования специалистов профессиональных образовательных организаций,

ГБОУ ДПО НИРО,

Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки РФ

Аннотация: Автор стремится проследить изменения, происходящие в сфере профессионального образования военнослужащих, которые осуществляются в законодательной и содержательной части образовательной сферы. Излагаются взгляды, влияющие на эффективность формирования профессиональных компетенций военнослужащих. Отмечается влияние механизма рефлексии на качество формирования компетенций. Указывается значимость влияния мотивационного аспекта в качественной и временной характеристиках при присвоение профессиональных компетенций военнослужащими командного профиля. Обозначен процесс формирования профессиональных компетентностей в процессе мотивации.

Ключевые слова: профессиональные компетенции военнослужащих командного профиля, подготовка руководящих кадров, рефлексивная деятельность, мотивационный аспект подготовки военнослужащих

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SITUATIONS FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES IN MILITARY SERVICES OF THE COMMAND PROFILE

A.L. Leshenok,

postgraduate Student of 1 year of study, in the direction of training 13.00.01. General pedagogy, history of pedagogy and education

Yu.N. Petrov,

Scientific Supervisor,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Candidate of Technical Sciences, head of the project and network center for education of specialists of professional educational organizations,
GBOU DPO NIRO,
Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation, Honored Scientist of the Russian Federation

Annotation: The author seeks to trace the changes taking place in the field of professional education of military personnel, which are carried out in the legislative and substantive part of the educational spheres. The views that influence the effectiveness of the formation of professional competencies of military personnel are presented. The influence of the reflection mechanism on the quality of competence formation is noted. The significance of the influence of the motivational aspect in the qualitative and temporal characteristics when assigning professional competencies by military personnel of the command profile is indicated. The process of formation of professional competencies in the process of motivation is indicated.

Keywords: professional competencies of military personnel of the command profile, training of senior personnel, reflexive activity, motivational aspect of military personnel training

В настоящее время изменения, происходящие в социальной, экономической и политической сферах жизни неизбежно отражаются на задачах, которые ставятся перед государством и человеком. Совокупность их факторов неизбежно приводят к изменению в подготовке и обучении военнослужащих и руководящих кадров-командиров, начальниках. При этом повышение обороноспособности и боевой готовности государства напрямую связано с изменением содержания образования, а также со способами подготовки квалифицированных военных кадров [1].

Военнослужащим командного профиля, приходится решать профессиональные задачи, оказавшись в новых, нестандартных ситуациях. Быструю и эффективную адаптацию к меняющимся социально-политическим условиям, может обеспечить система подготовки кадров, акцентом которой является создание психолого-педагогических условий для профессионального становления военнослужащих командного профиля как непосредственных и грамотных руководителей.

В настоящее время, вектор развития профессионала военнослужащего задал верховный главнокомандующий Вооруженных сил России – Президент Российской Федерации, обозначив основные качества руководящего состава: «Офицер должен быть высочайшим специалистом,

профессионалом военного дела, умелым руководителем воинских коллективов, воспитателем подчиненных, мужественной волевой личностью, способной реализовывать планы развития военной отрасли Российской Федерации, человеком высокой организованности, самоотдачи и правового самосознания, духовно и нравственно богатой личностью.

К офицерам, являющимися руководителями подразделений, предъявляются высокие профессиональные требования, которые регламентируются нормативно-правовой базой. Так, в «Стратегии развития образования в РФ на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 года № 996-р) преимущественной задачей является развитие высоконравственной личности, обладающей актуальными профессиональными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. В Военной доктрине Российской Федерации приоритетным направлением является повышение военного образования и качества подготовки высококвалифицированных кадров. Право на получение профессионального образования военнослужащего, с учетом интересов военной службы закреплено в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ. После присоединения России к Болонской системе были разработаны нормативно-правовые документы, которые регламентируют компетентный подход в получение образования при подготовке военнослужащих командного профиля: федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО); квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке выпускников (КТ ВПП); профессиональная образовательная программа подготовки по определенной военной специальности (ОПОП) [2].

Новое поколение нормативной базы ориентирует на иные результаты обучения, выраженные в формате компетенций, которые понимаются исследователями, как способность применения усвоенных знаний, развитых умений, социальных отношений и опыта в новых, нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть в результате профессиональной деятельности.

В.И. Слободчиков приводит следующее определение компетенции: «интегральное субъективное образование, одновременно включающее в себя когнитивный, профессионально-деятельностный, мотивационный, этический, социальный компоненты. Образовательная компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке, выраженное в конкретной совокупности взаимосвязанных ориентаций, знаний, умений, навыков, реального опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов действительности, необходимых для

осуществления лично и социально значимой продуктивной деятельности» [1].

В связи с этим модель подготовки профессионала должна включать в себя знания, умения, опыт конструирования отношений, позволяющие человеку получать необходимые знания на протяжении всей профессиональной деятельности, способствующие повышению собственной профессионально адаптивной способности и социальной мобильности [3].

Новая модель подготовки кадров требует от военнослужащего, в том числе, повышения собственной активности, умения понимать и применять собственный потенциал, согласно возникшей ситуации, проявляя разумную инициативу в выполнении служебных обязанностей, неся ответственность за себя и личный состав.

Военно-профессиональная компетентность представляет собой интегральную характеристику обучающегося, образующуюся на каждом этапе обучения, являясь результатом профессиональной подготовки, структурными компонентами которой являются: знания, умения, навыки специализированной деятельности, накопленные и усвоенные в результате обучения, и перенесенные в собственный опыт в результате влияния личных мотивов, ценностей, интересов, индивидуальных качеств личности военнослужащего [4].

Модель формируемых компетенций военнослужащего согласно ФГОС ВО разделена на группы: общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. Асинхронное развитие компетенций может спровоцировать негативные явления в социуме военнослужащих, в том числе снизить потребность к оценке собственной деятельности, что в свою очередь может спровоцировать в недостаточной степени развитие рефлексии военнослужащего командного профиля [2].

Рефлексия, являясь универсальным механизмом, главными функциями которого являются: способность оценивать и применять профессиональные навыки и знания в конкретной ситуации; оптимизировать собственную деятельность на основе критической оценки ситуации. Именно рефлексивная деятельность способна значительно оказывать влияние на формирование компетенции военнослужащих командного профиля. Сформированная способность рефлексии помогает военнослужащему адекватно принимать оптимальные решения при возникновении нестандартных (зачастую «острых») профессиональных задач (ситуаций), преимущественно в боевой обстановке. Примером может служить эффективная модель поведения принятия решений военнослужащими в первые годы Великой отечественной войны, когда организация партизанских отрядов, в том числе, была собственной инициативой младших офицеров. Принятые инициативные решения военными командующими в острой ситуации,

сделали шаг к успеху и увеличило тем самым, сопротивление отечественной армии, что внесло кардинальные изменения в ход военных действий (в истории в целом) [5].

Таким образом, успешное формирование профессиональных компетенций военнослужащих зависит не только от содержания образовательной программы образовательной организации, собственного потенциала военнослужащего, технических условий реализации учебного плана, но и от организационно-педагогических условий.

Например, Доломанюк Л.В, наиболее важными условиями считает:

1) создание комплексной программы, регулирующей промежуточные компетенции военнослужащего; 2) сочетание освоения теоретических знаний и отработка их в практических условиях; 3) получение профессионального опыта в ходе стажировки; 4) изучение личностных характеристик военнослужащих; 5) целенаправленное формирование компетенций, за счет создания стойкой мотивации [6].

Мотивационный аспект, представляет наибольший интерес для изучения, так как данный компонент отвечает за эффективность усвоенных знаний, скорость формирования навыка, качество сформированных компетенций на протяжении всего обучения, начиная с выбора военной специальности (внешний мотив престижа профессии военнослужащего, социальный мотив значимости получения высшего образования, мотив обладания властью), также благодаря мотивационному аспекту формируется дальнейшее становление специалиста в профессиональной деятельности.

Усвоенные знания, навыки, практические элементы профессиональной деятельности военнослужащего являются не эффективными, если отсутствует понимание значимости профессиональной квалификации, следовательно, отсутствует стремление к самосовершенствованию и достижению успеха в профессии. О важности мотивационного аспекта в формировании компетенций говорил и О.Ю. Ефремов, отмечая, что «данный компонент объективно необходим при формировании активности военнослужащих и в стремлении повысить уровень профессиональной компетенции». Постоянную, устойчивую мотивацию к повышению собственной профессиональной компетенции обеспечивает четкое понимание принятия целей военной службы и овладение всем спектром компонентов воинской специальности [3].

Формирование у обучающихся желания на овладение своей специальностью основано на внутренних побуждениях, которыми руководствуется обучающийся, осуществляя длительный образовательный процесс. Главная функция мотивации обучающегося – обеспечение энергетической стороны действия, придание целеустремленности и готовности действовать, а также силы и уверенности в овладении

собственным набором профессиональной компетенции. Следует не забывать, что также мотивационной стороной формирования компетенций является подчеркивание и выделение в образовательной деятельности важности и значимости для обучающегося определенных опорных пунктов [7].

Мотивация – эффективный инструмент, при формировании профессиональных компетенций военнослужащих, имеющий арсенал следующих функций: мобилизирующая, направляющая и ориентирующая. Также мотивация, является одной из функций управления, направленной на реализацию целей управления. Важность мотивационного компонента сложно переоценить, так как формирование мотивационной сферы военнослужащего необходимо не только в качестве основы для усвоения и присвоения необходимых когнитивных компетенций при овладении военной специальностью, но и в качестве управленческой компетенции для обучения и укрепления мотивации других людей, как эффективного инструмента управления деятельностью подчиненных, их открытому взаимодействию в коллективе. Военнослужащий командного профиля создает мотивацию у военнослужащих для эффективной работы коллектива, что обеспечивает деятельность группы, за счет превращения структурных компонентов деятельности: созданный мотив в цель; деятельность – в действие, таким образом, обеспечивая постоянную динамику деятельности коллектива военнослужащих [8].

В результате, проведенный анализ психолого-педагогической литературы, нормативно-правовых актов позволил определить основные направления влияния процесса мотивации на формирование и развитие профессиональных компетенций военнослужащих командного профиля. При этом было выявлено, что мотивация в управляемом военнослужащими командного профиля, а именно командирами и начальниками, коллективе является совокупностью разработанных мероприятий по стимулированию всех видов познавательной деятельности военнослужащих.

Таким образом, в качестве эффективной тенденции развития мотивации у военнослужащих, прежде всего у командиров и начальников, целесообразно предложить включить в профессиональную образовательную программу подготовки по военно-учетной специальности в управленческой деятельности целевую педагогическую программу по формированию мотивационного аспекта (инициативы) для продуктивного всеобъемлющего овладения профессиональными компетенциями необходимыми руководителю, для успешной реализации, в современных (боевых) условиях, целей обороноспособности и боевой готовности государства.

Список литературы

[1] Исаев Е.И. Психология образования человека: Становление субъектности в образовательных процессах. / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков – М.: ПСТГУ, 2013. 102 с.

[2] Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом.

[3] Ефремов О.Ю. Военная педагогика: Учебник для вузов. / О.Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2008. 640 с.

[4] Компетентностный подход в образовательном процессе. Монография / А.Э. Федоров, С.Е. Метелев А.А. Соловьев, Е.В. Шлякова. – Омск : Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2012. 210 с.

[5] Плеханов А.М. Военная контрразведка НКВД СССР. Тайный фронт войны 1941-1942. / А.М. Плеханов, А.А. Плеханов. – М.: Вече, 2016. 578 с.

[6] Долломанюк Л.В. Формирование военно-профессиональной компетенции будущих офицеров дис. ... канд. пед. наук. / Л.В. Долломанюк. – Казань, 2011. 224 с.

[7] Алексеев С.И. Исследование систем управления: Учебно-методический комплекс. / С.И. Алексеев. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. 195 с.

[8] Новиков А.В. Подходы к обеспечению качества высшего профессионального образования офицеров при переходе к ФГОС третьего поколения. / А.В. Новиков. // Научно-методический семинар. – М.: ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», 2008. 42-48 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Isaev E.I. Psychology of human education: Formation of subjectivity in educational processes. / E.I. Isaev, V.I. Slobodchikov. – M.: PSTGU, 2013. 102 p

[2] Federal State Educational Standard of Higher Professional Education in the direction of training 38.04.03 Personnel Management.

[3] Efremov O.Yu. Military pedagogy: Textbook for universities. / O.Yu. Efremov. – SPb.: Peter, 2008. 640 p.

[4] Competence-based approach in the educational process. Monograph / A.E. Fedorov, S.E. Metelelev A.A. Soloviev, E.V. Shlyakova. – Omsk: Publishing house of ООО Omskblankizdat, 2012. 210 p.

[5] Plekhanov A.M. Military counterintelligence of the NKVD of the USSR. The secret front of the war 1941-1942. / A.M. Plekhanov, A.A. Plekhanov. – M.: Veche, 2016. 578 p.

[6] Dolomanyuk L.V. Formation of military-professional competence of future officers dis. ... Cand. ped. sciences. / L.V. Dolomanyuk. – Kazan, 2011. 224 p.

[7] Alekseev S.I. Research of control systems: Educational-methodical complex. / S.I. Alekseev. – М.: Publishing house. center of EAOI. 2008. 195 p.

[8] Novikov A.V. Approaches to ensuring the quality of higher professional education for officers during the transition to the third generation FSES. / A.V. Novikov. // Scientific and methodological seminar. – М.: VUNTS SV "OVA VS RF", 2008. 42-48 p.

© А.Л. Лешенок, 2021

Поступила в редакцию 21.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Лешенок А.Л. Психолого-педагогические ситуации, формирующие профессиональные компетенции у военнослужащих командного профиля // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 97-104. URL: <https://ip-journal.ru/>